

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЮРИСТОВ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДВОКАТА)

Общеизвестно, что влияние профессии на личность любого работника является, по меньшей мере, значительным, а в некоторых видах профессиональной деятельности – даже, можно сказать, колоссальным. Обычно на работе большинство людей проводят практически половину жизни. Систематическое длительное нахождение в определённой профессиональной среде оказывает огромное влияние на привычки и мышление работников, определяет взгляды на жизнь и постепенно меняет их самих. Именно благодаря этому многие специфические профессиональные особенности входят в привычку, зачастую формируя вторую натуру человека. Таким образом, качества, необходимые для дела, постепенно проявляются и в обыденной жизни.

Несомненно, влияние профессии на человека имеет множество положительных моментов. Она позволяет раскрыться его способностям, стремиться ему к получению новых специальных знаний, освоению новых профессиональных навыков, к повышению профессиональной квалификации, способствует осознанию его собственных достоинств и недостатков, формирует умение отстаивать собственные взгляды и понимать окружающих людей, развивает способности к рефлексии. Таким образом, в идеале, правильно избранная профессия способствует позитивному развитию личности и характера человека.

Хотя многие черты характера закладываются на генетическом уровне и большинство из них невозможно изменить, тем не менее, некоторые особенности психики трансформируются в течение жизни человека под влиянием многих внешних обстоятельств, в том числе обусловленных особенностями его профессиональной деятельности. В зависимости от того, какими личностными качествами обладает человек, выбранная им профессия может укреплять или ослаблять некоторые черты человеческой натуры. И хотя в основном жизненные приоритеты достаточно стабильны, но все же под влиянием профессиональных особенностей зачастую формируются новые качества характера, к сожалению, не всегда положительные.

Представляется очевидным, что в некоторых видах профессиональной деятельности невозможно обойтись без негативных воздействий профессии на характеристики личности работника. Отрицательное влияние профессии на человека выражается в состоянии, при котором могут возникнуть затруднения в повседневной жизни, ухудшается трудовая деятельность, становятся менее значительными профессиональные успехи. Отрицательное воздействие профессии на личность может носить характер как частичного регресса, затрагивающего какой-либо один элемент профессионального развития так и полного регресса, когда негативные процессы разрушают определенные структуры психологической

системы, что может снизить эффективность профессиональной деятельности или негативно отразиться в целом на повседневной, в том числе личной, жизни, которая порой «катится под откос». Проявлением негативного влияния профессии на человека является появление у него различных профессиональных деформаций или специфических состояний, например, психического выгорания личности.

Следует отметить, что понятие «профессиональная деформация» отсутствует в психологических словарях, что создает довольно разнообразное понимание этого психологического явления, порой слишком расширительное [5, с. 89].

Деформация (от латинского *deformation* – искажение) означает изменение каких-либо характеристик под влиянием окружающей среды. Профессиональная деформация, как следует из буквального названия, связана с влиянием выбранной трудовой специальности на личность человека. При этом следует отличать: если под воздействием профессии у работника появляется новая негативная особенность личности, то это следует расценивать как проявление профессиональной деформации, но если формируются новые профессиональные навыки и умения, то это свидетельствует о развитии профессионального потенциала, но не о деформации личности. В противном случае, любое развитие расценивалось бы как деформация и использование этого понятия потеряло бы всякий смысл.

Под профессиональной деформацией следует понимать преобразование личностных характеристик работника и его профессионального потенциала в негативную сторону, обусловленное спецификой его трудовой деятельности по выбранной профессии.

Рассмотрим деструктивные аспекты данного негативного явления – профессиональной деформации.

Плаксин Е.Д., Ефимова Н.С., Плаксина Н.В. замечают, что в большей степени профессиональные деформации касаются представителей социэкономических профессий, которые находятся в постоянном контакте с людьми [6, с. 94]. Причем в наибольшей степени профессиональная деформация выражена у представителей тех профессий, чья работа связана с людьми, имеющими отклонения от нормы (физической, интеллектуальной, поведенческой) [8, с. 25]. Сказанное объясняется тем, что работник, находясь в связи со своей профессиональной деятельностью в постоянном контакте с человеческим обществом, испытывает на себе влияние настроений, эмоций, часто негативных, со стороны других субъектов отношений, следовательно, он оказывается в стрессовой ситуации. Напряженное состояние, когда оно является единичным, достаточно просто преодолеть, не подвергая личностные характеристики деформации, но, когда стресс является неотъемлемым атрибутом профессии, ситуация кардинально меняется. Наиболее неизгладимое негативное воздействие на характер человека оказывает работа, во многом связанная с нестандартными, критическими ситуациями, не поддающимися обычному мировоззрению большинства населения. Это происходит тогда, когда на работе едва ли не ежедневно приходится сталкиваться с самыми порочными человеческими качествами и преступными деяниями, видеть страдания и смерть, а порой и самому рисковать жизнью. Речь идет о тех, чья работа напрямую связана с криминальными событиями. Следователи, полицейские, адвокаты, судьи и другие работники

правоохранительных и судебных органов, сталкиваясь ежедневно со злом, пороками, людской болью, приобретают определенный «иммунитет» или покрываются своеобразной «броней», что порой воспринимается как некий цинизм и бесчувственность. Они стараются абстрагироваться от происходящего, чтобы сохранять объективность и ясность мышления при выполнении возложенных на них профессиональных обязанностей.

Любая из этих профессий создает те или иные условия, которые в совокупности с другими факторами, могут привести к деформации важнейших параметров личности, однако трудно поспорить с тем фактом, что профессия адвоката среди других юридических специальностей в наибольшей степени подвержена риску искажения свойств личности. Это объясняется, во-первых, тем, что в силу своего положения профессиональный защитник всегда находится на стыке противоположностей: закона и преступления, добра и зла. В такой ситуации адвокату особенно трудно сохранять высоконравственные ориентиры в своей деятельности, поскольку, ориентируясь, как «рыба в воде» в системе права, он порой легко может «буквой» закона «прикрыть» и оправдать то, что по сути и содержанию безнравственно и неправомерно. Во-вторых, все прекрасно понимают, что представители юридической, да и любой другой профессии (судья, врач, предприниматель, строитель и т. д.), которые проявляют в своей трудовой деятельности небрежность, недобросовестность или продажность, подвергают себя не только моральному осуждению со стороны общества, но и легко могут потерять место своей работы. В адвокатской же деятельности ситуация меняется диаметрально противоположным образом. Адвокат, который не брезгует никакими средствами для победы своего клиента, не обремененный соображениями морали, зачастую находит себе значительное количество состоятельных «нечистоплотных» клиентов. Это легко объясняется тем, что в большинстве случаев человек, вовлеченный, в частности, в уголовное судопроизводство и нанимающий адвоката, думает лишь о том, какой ценой ему одержать победу или избежать многих уголовно-процессуальных и уголовно-правовых последствий, и, конечно, о каких-либо моральных принципах и этических представлениях общества в данной ситуации он, возможно, если и вспоминает, то лишь в последнюю очередь или вообще об этом речи не ведет [3, с. 81]. В свою очередь это влияет на тех адвокатов, у которых главный соблазн – хорошо заработать, при этом «закрывая глаза» на нравственные аспекты и моральные составляющие самого процесса защиты, зачастую игнорируя интересы своих «неплатежеспособных» клиентов.

Низкий уровень правосознания и нравственного развития общества ведет к тому, что люди, обращаясь к адвокату за помощью, стремятся как раз к таким представителям адвокатского сообщества, которые легко готовы поддаться искушениям и забыть о принципах нравственности. Существующую ситуацию, которая способствует распространению профессиональной деформации личности адвоката, следует признать чрезвычайно опасной для дальнейшего позитивного развития общества, системы правосудия и всего государства.

В настоящее время существует не одна форма проявления деформации личности у представителей адвокатского сообщества, в их числе следующие.

• Правовой нигилизм (нигилизм от латинского «*nihil*» – «ничто»). В словаре Даля данная категория определяется как полное отрицание всего (установившихся общественных норм, ценностей, авторитетов); полный скептицизм [4, с. 536]. Применительно к правовой сфере нигилизм проявляет себя в пренебрежении к правовым предписаниям и побуждает разрешать возникающие проблемы за рамками сферы права.

• Эмоциональная холодность. Адвокаты, которые постоянно встречаются с человеческими переживаниями, могут стать неспособными к сочувствию, они «черствеют душой». И данная проблема проявляется как в профессиональной сфере (при работе с доверителем), так и во внерабочей обстановке (в общении с родственниками, близкими людьми);

• Формализм. Приобретая подобное качество, адвокат начинает мыслить стереотипно, ведь, осуществляя защиту по одинаковым категориям дел, у представителя адвокатуры вырабатываются однотипные методики работы, которые мешают по-новому реагировать на незнакомые ситуации, следовательно, теряется индивидуальность работы с клиентами.

• Снижение уровня культуры общения. Данная форма проявления профессиональной деформации больше относится к адвокатам в сфере уголовного процесса, поскольку часто общаясь с соответствующей категорией клиентов на понятном им языке, защитник переносит жаргонизмы в свой повседневный лексикон.

• Завышенная самооценка. Исходя из специфики профессии адвокату всегда необходимо представлять с выигрышной стороны, и это неплохо, ведь сложно в данной профессии реализоваться без предъявления своих успешных сторон. Но в подобном поведении адвокат может переступать черту, а именно: не уметь признавать свои ошибки, быть высокомерным. Печально, когда такая ситуация переходит и в сферу внерабочего поведения.

• И наконец, как верно замечает И.В. Ревина, основная форма проявления деформации личности адвоката на уровне профессионального сознания заключается в утрате чувства профессионального долга и профессиональной ответственности [7, с. 45].

Долг – это необходимость общества, сформулированная в нравственных призывах к личности. Реализуя требования «о должном», человек предстает как обладатель обязанностей морального характера перед обществом, который их понимает, принимает и осуществляет в своей деятельности ради всего общества. Долг не просто конкретно оформляет идею о том, как достичь социального блага, но и наделяет её императивностью: «долг зовет», «долг требует». Для того, чтобы быть человеком долга необходимо не только его осознавать, но и реализовывать требования долга в практической жизни. Следование указанной категории с необходимостью влечет за собой однозначную линию поведения, предписывает в различных условиях действовать последовательно, рационально и сознательно.

Профессиональный долг адвоката представляет собой совокупность обязанностей, налагаемых на него определенной, выполняемой им функцией при оказании юридической помощи. Содержание профессионального долга является результатом осознания адвокатами социального предназначения и особенностей своей профессиональной деятельности [7, с. 46].

Также необходимо разграничивать категорию профессионального и нравственного долга адвоката. Руководствуясь профессиональным долгом, представитель адвокатского сообщества, исполняет предписания, которые являются профессиональной обязанностью. Следуя же нравственному долгу, адвокат осмысленно, по собственной воле реализует обязанности этического характера ради блага всего общества.

В этой связи представляется крайне негативной ситуация, в которой адвокат теряет точку опоры в своей профессиональной деятельности, коей выступает категория долга (профессионального и нравственного). Ведь в такой ситуации представитель адвокатуры просто забывает, что его призвание заключается в защите прав, свобод и законных интересов людей, которые обращаются к нему за помощью.

Возможным вариантом недопущения вышеуказанных форм деформации личности адвоката представляется психологическое сопровождение адвокатской деятельности.

В качестве такого сопровождения может рассматриваться практика, которая обеспечивает создание условий для принятия субъектом рациональных, приемлемых решений в ситуациях межличностного и институционального взаимодействия различной сложности. Ключевыми моментами сопровождения являются рекомендательный характер советов и информирующий характер выводов сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого («на стороне субъекта»), непрерывность и комплексность сопровождения [1, с. 5].

Варианты использования подобного рода психологического сопровождения представителя адвокатуры в сфере правосудия могут быть различны: психологические консультации по поводу индивидуально-психологических особенностей клиента, психологическая помощь клиенту, помощь адвокату в психологической подготовке доверителя к следственным действиям, к выступлениям в суде, а также помощь самому адвокату в ситуации психологического выгорания и профессиональных деформаций [1, с. 6].

Для недопущения профессиональной деформации личности адвоката психосоциальный работник может консультировать адвоката о мерах профилактики, о возможности взаимодействия и противодействия деформациям, особенно психологическим последствиям нарушения общечеловеческих нравственных и частнопрофессиональных норм (феномен «черного адвоката») [2, с. 205].

В настоящее время, ввиду решения государством множества важнейших стоящих перед ним задач, разработка и внедрение подобного института может показаться нерациональным, даже несерьезным распылением ресурсов. Однако, убеждены, что при достаточных исследованиях, разработке и регламентации данной сферы отношений, она будет плодотворно и действенно регулировать область личностных параметров адвокатов, что также является одной из важнейших задач как для государства, которое гарантировало каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, так и для каждого человека, который будет уверен в ее получении.

Литература

1. Арпентьева М.Р. Психологическое сопровождение адвокатской деятельности: направления и проблемы // Адвокатская практика. 2016. № 2. С. 3-8.
2. Бойко В.В. Психоэнергетика. М., 2004. 416 с.
3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии память. Изд.: Ленинградский университет, 1988. 208 с.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. Т. 2. М., 2000. 779 с.
5. Ильин Е.П. Работа и личность (трудоголизм, перфекционизм, лень). Изд-во: Питер, 2011. 380 с.
6. Плаксин Е.Д., Ефимова Н.С., Плаксина Н.В. Профессиональная деформация юристов как угроза безопасности личности в профессии // Успехи в химии и химической технологии. Т. XXVIII. 2014. № 7. С. 92-95.
7. Ревина И.В. Категория долга и проблема профессионально-нравственной деформации личности адвоката // Юрист, 2012. № 23. С. 43-46.
8. Скабелина Л.А. Проблемы профессиональной деформации личности адвоката // Адвокат. 2009. № 1. С. 24-27.